

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК: 636:633.2/3(575.172)

АНАЛИЗ СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Курбанов Алишер Дарменбаевич,

Докторант (DSc)

Институт сельского хозяйства и агротехнологии Каракалпакстана

Кафедра «Агробизнес и бухгалтерский учет»

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440636>

Аннотация. Данная работа посвящена анализу текущего состояния развития животноводства и кормопроизводства в Республике Каракалпакстан. В тезисе рассматриваются специфические климатические условия региона и их влияние на продуктивность скота. Особое внимание уделяет автор на анализ существующих проблем, структуру поголовья и динамику производства животноводческой продукции. В результате исследования выявлена необходимость внедрения засухоустойчивых культур для обеспечения стабильного роста животноводства Приаралья.

Ключевые слова: животноводство, кормопроизводство, пастбища, засухоустойчивые культуры, адаптация, дефицит корма, засоленность почвы, деградация и рацион кормления.

Abstract. This research was devoted to analyzing the current state of livestock breeding and feed production in the Republic of Karakalpakstan. The thesis examines the specific climatic conditions of the region and their impact on livestock productivity. The author pays particular attention to the analysis of existing problems, the structure of livestock numbers, and the dynamics of livestock production. The study revealed the need to introduce drought-resistant crops to ensure the stable growth of livestock farming in the Aral Sea region.

Keywords: Livestock, forage production, pastures, drought-resistant crops, adaptation, feed shortage, soil salinity, degradation and feed ration.

Annotaciya. Bul jumis Qaraqalpaqstan Respublikasında sharwashılıq hám ot-jem islep shıǵarıwdı rawajlandırıwdıń házirgi jaǵdayın analiz qılıwǵa baǵışlanǵan. Teziste aymaqtıń ózine jarasa klimat sharayatları hám olardıń sharwa mallarınıń ónimdarlıǵına tásiiri haqqında pikir júrgiziledi. Avtor bar mashqalalardı analizlew, bas sanınıń strukturası hám sharwashılıq ónimlerin islep shıǵarıw dinamikasına ayırıqsha itibar qaratqan. Izertlewler nátiyjesinde Aralboyı aymaǵında sharwashılıqtıń turaqlı ósiwin támiyinlew ushın qurǵaqshılıqqa shıdamlı eginlerdi engiziw zárúrliǵi anıqlandı.

Gilt so‘zler: Sharwa malları, ot-jem islep shıǵarıw, jaylawlar, qurǵaqshılıqqa shıdamlı eginler, beyimlesiw, azıq-awqat jetispewshiligi, topiraqtıń shorlanıwı, degradaciya hám azıq-awqat norması.

Введение. Сельское хозяйство остается одним из ведущих секторов экономики Узбекистана. Несмотря на то, что доля ВВП в сельскохозяйственном секторе сократилась за годы независимости в 2.84 раза с 35.4 % в 1992 году до 17.3 % в 2025, в аграрном секторе работает около 3.5 млн. человек (25 % от общего числа занятых) [1].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Животноводческий сектор Каракалпакстана играет фундаментальную роль в адаптации региона к экологическим последствиям высыхания Аральского моря. Разведение мелко рогатого скота и верблюдов представляет собой наиболее эффективную стратегию обеспечения жизнедеятельности в условиях прогрессирующего опустынивания и высокой солености почв. Климат Каракалпакстана холодный для животноводства, особенно для крупного рогатого скота и коров. Наиболее критичным климатическим моментом для скота является высокая температура в летние месяцы. Низкое содержание воды в кормах, засоленность почвы, низкая продуктивность пастбищ и длительный период засухи влияют на количество и качество продукции животноводства. Несмотря на существующие климатические и экологические проблемы, животноводческий сектор сельского хозяйства в Каракалпакстане имеет большой потенциал развития.

Материалы и методы. Информационной базой исследования послужили данные официальной статистики Национального комитета Республики Узбекистан по статистике и результаты 14 профильных публикаций, отобранных методом сплошной выборки за период 2020-2024 гг. Для обработки данных использовался метод сравнительного анализа и дескриптивная статистика, что позволило выявить устойчивые тренды в развитии исследуемого сектора. Методологическую основу исследования составил комплексный анализ вторичных данных, включающий изучение научных публикаций и отчетов международных организаций (таких как ООН, ИКАРДА, ФАО и.т

.д.)

Результаты исследования. В период с 2020 по 2025 год животноводство в Каракалпакстане демонстрировало устойчивое позитивное развитие. При ежегодном росте производства мяса и молока на 1,5–3%, этот сектор вносит более 52% в региональную добавленную стоимость сельскохозяйственной продукции. К 2024 году урожайность увеличилась до более чем 41 900 тонн мяса, 139 200 тонн молока и 183,7 млн яиц [2]. Этот успех подчеркивает эффективность мер государственной поддержки, таких как целевое выделение пастбищных угодий и модернизация племенного поголовья за счет импорта 4300 породистых коров. Животноводство в Каракалпакстане опирается на двойную систему, адаптированную к экологии Приаралья: сочетание экстенсивного выпаса и сезонного стойлового содержания. Около 75–80% годового рациона скота обеспечивают естественные пастбища Устюрта и

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Кызылкумов [3]. Однако такая тесная связь с природой делает отрасль крайне уязвимой к климатическим колебаниям. Корма, произведенные в сельскохозяйственных землях предназначены для кормления скот стойлового содержания в основном сосредоточено в критические зимние месяцы и раннюю весну. В этот период рационы преимущественно состоят из люцерны, стеблей сорго, пшеничной соломы и хлопковых отходов, таких как хлопковая шелуха и жмых. Дополнительное использование обогащенных концентратов и пшеничных отрубей особенно важно для поддержания продуктивности в молочном секторе. Сектор молочного животноводства сталкивается со значительными структурными проблемами: сезонная нехватка кормов часто вынуждает мелких фермеров полагаться на дорогостоящие закупки на рынке, что подрывает рентабельность [4]. Кроме того, высокая интенсивность выпаса скота в засушливых зонах приводит к деградации земель при отсутствии активного управления.

В настоящее время животноводы и скотоводческие общины в Каракалпакстане, сталкивающиеся с растущей деградацией окружающей среды, в основном из-за изменения климата, расширяют разведение мелких жвачных животных (овец и коз) в качестве средства адаптации. Небольшие фермы и отдельные домохозяйства, владеющие большей частью поголовья скота, имеют наиболее ограниченный доступ к пастбищам. Их животные остаются вблизи населенных пунктов, что приводит к крайне неравномерному распределению скота. Резко уменьшилась площадь пастбищ, обрабатываемых сельскохозяйственными производителями. Индивидуальные фермеры и дехканы испытывают нехватку кормов для полноценного питания и производства молочной продукции [5].

Кормовая база Каракалпакстана в подавляющем большинстве случаев определяется избытком кормов (пастбищ) летом и дефицитом всех видов кормов зимой. Преодоление дефицита кормов зимой является самой большой проблемой для развития животноводства в регионе. Ограниченная кормовая база сдерживает расширение животноводства, подсектора с огромным потенциалом роста и создания рабочих мест, и приводит к его концентрации в дехканских хозяйствах [6]. Еще одной причиной стагнации продуктивности животноводства в дехканских хозяйствах является нехватка качественных пастбищ и доступных источников кормов, что увеличивает зависимость домохозяйств от выпаса скота на полях после уборки урожая.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Выводы и рекомендации. Основными препятствиями на пути развития животноводства в Каракалпакстане являются:

- экстремальный характер почвенно-климатических условий;
- увеличение численности крупного рогатого скота и мелких жвачных животных;
- отсутствие доступа к пастбищам и нерациональное управление пастбищами;
- нехватка зимних кормов в животноводческих и фермерских хозяйствах;
- деградация почвы из-за неправильного управления пастбищами и сельскохозяйственными угодьями: чрезмерный выпас скота, засоление почвы и воды,
- слабая передача знаний и распространение методов повышения генетической продуктивности животных и стандартов кормления,
- чрезмерный выпас скота приводит к сокращению площади пастбищ и снижению урожайности кормовых растений.

Учитывая проблемы, связанные с кормовой базой в регионе, необходимо определить разнообразные подходы к решению этой проблемы. Один из таких подходов — выявление альтернативных продовольственных и кормовых культур/сортов, способных выдержать ограниченность имеющихся в регионе ресурсов, что позволит повысить продуктивность и улучшить питательный статус скота. В частности, внедрение нетрадиционных (НТ) культур для кормовых целей стало потенциальной альтернативой для этого сектора.

Список использованной литературы

1. Отчет по сельскому хозяйству Национального комитета Республики Узбекистан по статистике за 2025 год.
2. Отчет по сельскому хозяйству Национального комитета Республики Узбекистан по статистике за 2020-2025 годы
3. Romagnoli S., Faustino et al., Uzbekistan: A report on livestock production and the provision of veterinary services 2022 Russia
4. Toderich et al., 2013 “Uzbekistan: Rehabilitation of Desert Rangelands Affected by Salinity, to Improve Food Security, Combat Desertification and Maintain the Natural Resource Base” Publisher: Springer Science & Business
5. Наумов «Проблемы и перспективы развития животноводства в Узбекистане» 2019 <https://ced.uz/wp-content/uploads/dp188.pdf>
6. Публикация в рамках проекта ПРООН «Животноводство в Узбекистане: текущее состояние, проблемы и перспективы развития» (3 июля 2014 г.)